

Doğulu Sanat Perspektifinde Model ve Canlı Model Etkileşimlerine Yönelik Sanatsal İnceleme

An Artistic Analysis of Model and Live Model Interactions in The Eastern Art Perspective

Fatih DAŞDEMİR¹

¹ Dr. Öğretmen (Sanatta Yeterlik), MEB, Orcid No: 0000-0002-2012-4102, Kars, Türkiye

ÖZET

Modelin ve canlı modelin, tarihhöncesi çağlardan günümüze kadar tesir ettiği yadsınamaz. Tarih sahnesindeki yeri ve rolü oldukça eskiye dayanmaktadır. İnsan bedeninin öğreticilik ve bireye estetik bakış açısı kazandırması, bedeni araştırma konusu haline getirmiş ve birçok sanatçı tıp ve matematiksel oranlamalarla ideal insan kanonlarının arayışı içerisinde girmiştir. Plastik sanatlardan resim ve heykel gibi alanların temel kaynağı olarak gösterilmiş ve üzerinde uzun incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Özellikle de Batı sanatının temelini oluşturan model ve canlı modelden çalışmalar, 17.yüzyılda Akademilerde bir disiplin olarak öğretilmesiyle sanatın vaz geçilmez unsuru haline gelmiştir. 17. yüzyıl öncesine bakıldığında, birçok sanatçının atölyelerde, usta-çırak gelenekleri doğrultusunda hareket ederek temel eğitim bünyesinde aldığı sanat eğitiminin olmazsa olmazı olmuştur. Bu bağlamda model ve canlı modelden çalışmalar, bir sanatçı için varlıkların dışal yönden niteliklerini yansıtmada vaz geçilmez temel olgu olmuştur.

Doğu kültürlerinde ise; toplumun sosyolojik yapısı, inançları, gelenek-görenekleri vb. gibi yaşamsal değerlerden kaynaklanan kültürel etkenler, model ve canlı modele ilişkin yaklaşımların seyrini oldukça olumsuz etkilemiştir. Bu durumun Doğu sanatlarında canlı model kavramının kullanımına yönelik gelişmeleri ve atılımları engellediği söz konusu olmuştur.

Bu çalışmada Doğu uygarlıklarından Türk-İslam (Osmanlı Dönemi) ve Asya uygarlıklarının (Hindistan, Çin ve Japonya), belli başlı sanat anlayışlarındaki modele ve canlı modele ilişkin yaklaşımları ele alınmış olup, sanatsal faaliyetlerinde modele ve canlı modele yer verilip verilmediği araştırılmıştır. Canlı modelin tarihi sürecine değinilmiş; Türk-İslam, Hindistan, Çin ve Japon sanatlarında kullanılan bazı resim ve heykel görselleriyle de örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Model, Canlı model.

ABSTRACT

It is undeniable that model and live model was influential from prehistoric ages until now. Their role and place go back a long way in stage of history. The fact that human body is educational and provides an aesthetic perspective, made body a research object and many artists embark on a quest of ideal human cannons through medical and mathematical projections. It was provided as a primary reference to the Plastic Art Fields such as Sculpture and Painting and has been researched for a long time on it.

Works from model and live model especially from Western Art became a core element of art whereafter being taught as a discipline at the 17th Century Academies. Looking back to the 17th century, it was an indispensable part of the art education that many artists received in workshops, in line with the master-apprentice traditions, within the scope of basic education. In this context, models and works from live models, have become an indispensable basic phenomenon for an artist to reflect the external qualities of beings.

Whereas in Eastern cultures, cultural factors resulting from vital values such as sociological structure of the society, beliefs, traditions, customs, etc. have had a quite negative impact on approaches to the model and the live model. It is discussed that this situation hindered progresses and advances towards the usage of live model and model concepts in Eastern Art.

In this study, the approaches of Eastern civilizations, which are Turkish-Islamic (Ottoman Period) and Asian civilizations (India, China and Japan), to the model and live model in their major artistic concepts are discussed and It was investigated whether models and live models are included in artistic activities or not. The historic process of live model is mentioned and it is exemplified through some paintings and sculpture visuals that are used in Turkish-Islamic, Indian, Chinese and Japanese arts.

Keywords: Art, Model, Live Model.

Citation: Daşdemir, F. (2024) "Doğulu Sanat Perspektifinde Model ve Canlı Model Etkileşimlerine Yönelik Sanatsal İnceleme", International QMX Journal, 3(10), 2108-2117. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Canlı varlıklar içinde yetkin ve mücadeleci ruhuyla evrende var olma özelliği taşıyan insan, varlığı itibariyle doğadaki birçok olgunun yönlendiricisi olarak kendisini görmektedir. Bu özelliğini varlığının gerekçesi bağlamında savunurken çok yönlü ve müdahaleci edimlerini de kendisine verilen üstün yeteneklerle sergilemektedir. Bu yeteneğin dışavurumunda ise içtepisel olarak yaratıcılığının sergilenmesi arzusu güdülmektedir. Yaratıcılık esaslı eğilimler gösteren insan, kendini dışa vurmada duyular ve zihinsel süreçlerle soyut olanı somuta indirgeme, görünmeyeni görünür kılma eylemlerinde olmuştur. Bu yönüyle de duyguların dışa aktarımında sanat denilen yaratıcılık esaslı olgunun, bütün özelliklerinden yararlanma çabası içerisine girdiği görülmüştür.

O halde Prehistoryadan (tarihöncesi çağlar) günümüze kadar tesir eden ve hâlen varlığını sürdüren sanatsal süreçler, zamanla kendi bünyesinde de değişimleri ve yaklaşımları tetiklemiş üslupsal farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Özellikle de dönemin insanı zihninde kalan izlenimlerle kurguladığı canlı varlıkları, mağara duvarlarına ve kayalara kazıyarak aslında var olan bir modelden yola çıkıldığının ilk işaretlerini sunmuştur. Bu husustan yola çıkılarak 14. yüzyılların sonlarından itibaren, usta-çırak geleneğinin atölye ve Akademi gibi sanatsal faaliyet gösteren mekânlara dönüştürülmesi, sanat disiplinlerinde canlı model ve modelden eğitimin uygulama basamağını oluşturmuştur (Daşdemir, 2019). İnsanlığa ait geçmişten günümüze süregelen sanat yapıtlarının ana teması ve konusunun insan formu olduğu görülmektedir. Beş yüz yıllık bir geçmişe dayanan usta-çırak geleneğinde ve akademilerde sanat eğitimi bağlamında hiç şüphesiz değişmeyen temel ilke ve kural canlı modelden çalışmaların gerçekleştirilmiş olmasıdır. İnsan bedenini ve anatomisini doğru okumak ve onu aktarmak, insanı anlamanın ve anlatmanın en iyi yollarından birisi olarak görülen, sanat ve sanat eğitiminde vücut bularak gerçekleştirilmiştir (Yılmaz, 2019).

Model ve canlı modelden eğitimlerin atölyelerde ve Akademi kurumlarında bir disiplin olarak öğretile gelmesiyle günümüze kadar cereyan ettiği görülmüştür. Günümüz itibariyle canlı modelin Doğu toplumlarında geçmişe nazaran artık az da olsa kullanıldığı bilinmektedir. Bu noktadan hareketle Doğu toplumlarında canlı model kullanımının her geçen gün daha da artırılmasına yönelik çalışmalara yer verilmesi sağlanmalı ve farklı inançlara mensup kişilerce benimsetilip, yaygınlık kazandırılması üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Yöntem

Bu araştırmada Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma nitel veriler çerçevesinde derlenerek, Doğu ve Asya Uygarlıklarının sanatlarında model ve canlı model kullanımına ilişkin yaklaşımları irdelenerek literatür verileri dahilinde incelenmiştir. Betimsel analiz yaklaşımı paralelinde önceden elde edilen veriler doğrultusunda hareket edilerek yorumlamalar gerçekleştirilmiştir. Türk-İslam, Hindistan, Çin ve Japon sanatçılarından belli başlı görsellere yer verilerek yorumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu noktadan hareketle de günümüz sanatına katkılar sağlaması amaçlanmıştır.

Model Kavramı ve Canlı Model

Tarihsel süreçlerde insan bedeninin kusursuz formu ve estetik nizamı sürekli üzerinde araştırılması gereken bir konu olmuştur. Dini inanışların ve mitolojilerin konusu olan varlıkların tanrılaştırılmasında insan ve ona atfedilen ideal beden algısı daima bütün sanatların içeriğini zenginleştiren canlı kaynak olmuştur. Bu ölçüde bilimde, tıpta, sanatta vb. gibi alanlarda olsun insan sürekli ana tema olarak imgeleştirilmiş ve bu vesileyle de üzerinde çalışılması gereken bir öğreti kimliği kazanmıştır. Yunan sanatının Klasik döneminden itibaren sanatın ana objesi olarak nitelendirilen insan, plastik sanatların vaz geçilmez unsuru olarak günümüz sanatında da yerini korumaktadır.

İnsan bedeninin tasvir edilmesindeki en elzem durum ise; onu bütün yönleriyle analiz etme çabası içerisinde olunmasıdır. Bu nedenle modelden veya canlı modelden çalışmaların esasında çok yönlü bakış açısıyla hareket etme, işi kolaylaştıran adımlardan birisi olmalıdır. Modeli natüralist bir ölçüde yansıtmak ancak doğadaki salt yönüyle gerçekleşebilir. Altunel'e (2019) göre; "...Bedeni farklı hareketlerde, doğada görüldüğü haliyle tanımak ancak canlı modeli gözlem, gözleme dayalı çizim ve modelleme çalışmalarıyla sağlanabileceğinden..." (s.45), uygulama boyutunda sürekliliği sağlanarak etüt edilmesine özen gösterilmelidir.

Eroğlu (2013), model ile ilgili “Atölyelerinde sanatçıların aynı konu çerçevesinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, soyunup veya soyunmadan giyinik olarak poz veren kadın ya da erkek olarak tanımlarken; bu konu çıplaklığa yönelik ise, çalışmanın tanımlaması “nü” olmaktadır” görüşünü belirtmiştir (s.94). Modelden betimlemelerin ilk olarak primitif halklarda (ilkel toplumlar) görülen, mağara duvarlarına ve kayalara kazınan hayvan sürüleri tasvirleri, savaş sahneleri, inançlara yönelik danslar, doğaüstü varlıklar ve av sahneleri gibi temaların işlenmesiyle başladığı görülür. Modeli yalnızca canlı varlıklar üzerinden düşünmek eksik kalacaktır. Model herhangi bir canlı varlık olabileceği gibi herhangi bir nesne de olabilir. Canlı modelden betimlemelerin ilk uygulamalarına ise, Mısır Piramitlerinde çalıştırılan kölelerin kullanımı gösterilirken, Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin kendi portresini etüt yaptırması da dikkat çeken diğer bir yöndür (Ayan, 2006; MEB, 2013).

Türk-İslam (Osmanlı Dönemi), Hindistan, Çin ve Japon sanatlarında Model ve Canlı Modele Yönelik Yaklaşımlar

Canlı modelin, Mısır ve Antik Yunan sanatlarından başlayarak her dönem için sanatın önemli bir unsuru olduğu bilinmektedir ve günümüz sanatında da yerinin tartışılmaz bir noktaya geldiği görülmektedir. Canlı model, özellikle Avrupa sanatında 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sürekli olarak Akademilerde ve atölyelerde bir çalışma alanının, araştırma alanının vaz geçilmezi olarak yer almıştır. Modelin köken itibari ile Avrupa sanatlarının oluşturduğu sanatsal yaklaşımların çerçevesinde vücut bularak şekillendiği bilinmektedir (Rona, 2008). Doğu sanatlarında ise bu yaklaşımdan söz etmek oldukça güçtür. Modelin doğu sanatlarında nasıl betimlendiğine ilişkin görüşlerini belirten Ülger, şu şekilde açıklama yapmıştır;

Avrupa’nın doğusunda kalan Hindistan, Çin, Japonya ve Türk-İslam sanatlarında, sanatçıların modeli önce izleyip, sonra zihinlerinde kalanları resmettikleri düşünülmektedir. Genel olarak Doğu’da, çalışmanın yapılış anında kılavuz niteliği gören eş zamanlı bir model kullanımı söz konusu değildir. Avrupa’nın doğusunda kalan ülkelerin sanatında modele -çıplak modele- ilişkin yaklaşımlar Batıdan ve birbirlerinden farklı olmuştur (Ülger, 2013, s.14).

Bu hususta Türk-İslam sanatlarında, İslam dininin uygarlıklarda ve toplumlarda sanatları şekillendirdiği görülmüştür. Sanatsal yaratımların konu ve tema olarak işlendiği bir üslupta imge ve konuların İslam inancı ile örtüşmesini zorunlu kıldığı aşikârdır. İslam dininde resim yapma yasağına ilişkin kesin bir yargı söz konusu olmadığı halde zamanla farklı yorumların tesirinde kalınarak, “bazı ayetler ve sonraları tasvir yapımına karşı ortaya çıkan bazı hadisler, canlıların suretinin yapılmasını, dolayısıyla batı anlamında duvar resmi sanatının gelişmesini engellemiştir” (Renda, 2008, s.1071). Türk-İslam sanatında figür betimlemelerine ilişkin uygulanan tasvir yasağı, dönemin minyatür sanatçıları eserlerine takma isimlerle imza atmaya kadar götürmüştür (Elibal, 1973). İslam dinini benimseyen toplumlarda tasvir yasağına ilişkin tutumların, dönem dönem birbirinden farklılık göstermesine zemin hazırlamıştır. Özellikle dinin erken dönemlerinde inşa edilen mimari yapılarda anıtsal duvar resimlerine ve figürlü mozaiklere de rastlamak mümkündür. Batur’un İslam sanatıyla ilgili görüşü şu şekildedir; “İslam Sanatı, geniş çapta tezyinata, dolayısıyla zanaatın ağırlığını duyurduğu bölgelere bağlı bir oluşum zinciri ortaya koymuş, çoğu kez, bir başka yapının (mimarının, yazının) süsü kimliğine bürünmüştür” (Batur, 2004, s.69). Özellikle de Türk-İslam sanatlarında minyatür resminin geniş anlamda önemli bir olgunluğa ulaştığı görülür. İnsan figürü betimlemelerinin yer yer kullanıldığı bu resimlerde, kadın ve erkek yüzlerindeki karakteristik özelliklere önemle dikkat edilerek olduğunca ince ayrıntılarla betimlenme kaygısı taşıdığı görülür (Tekinel, 2007).

Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) döneminde, Avrupa’dan gelen sanatçıların yağlıboya portreciliğinin, Osmanlı nakkaşlarınca minyatür portreciliğine dönüştürüldüğü görülür. Osmanlı dönemi minyatürlerinde önemli yöneticilerin başarılarını geleceğe aktarmada belge niteliği taşıyan minyatürlerde, Padişah portreciliğinin geliştiği görülmektedir. “Fatih döneminde başlayan padişah portreciliğini Kanuni döneminde sürdüren ünlü nakkaş Nigari, yalnızca Kanuni ve Barbaros gibi ünlü Türk büyüklerini portrelemekle kalmamış, dönemin Avrupa’sının iki büyük kralı I. François ve V. Kral’ı da (Şarlken) resimlemiştir” (Renda, 2008, s.1074).

Nigari’nin modelden çalışmalarında temeli Batı sanatına dayanan ¾ profilden çalışmalarına rastlamak mümkündür. Tam profilden resimlerinde ise Doğulu sanat geleneğinin çizgisel anlayışıyla hareket ettiği görülmüştür. “Osmanlı nakkaşı bir yandan İslam’ın resim kurallarını kovmuş, bir yandan da

Osmanlılara özgü bir anlatımcılık ve gözlemcilikle konuları en doğru biçimiyle belgelemeye çalışmıştır” (Renda, 1985, s.460). Bu yaklaşımlarla model-figür tasvirlerinde soyutlama ve stilize etme anlayışıyla hareket edildiği görülmektedir. Kalender Paşa'nın 1590-1617 yılları arasında yazmış olduğu “Falname” adlı eserinde yer alan Âdem ile Havva'nın cennetten kovuluşu'nu simgeleyen minyatür resmini çıplaklık ve figür tasviri çerçevesinde ele aldığımızda; (Görsel 1).

Görsel 1: Falname, “Âdem ve Havva'nın cennetten kovuluşu, 1590-1617.

Kaynak: <https://arsiv.pilli.com/yazi/falname-den-cikan-ilk-sk/> (2 Haziran 2009)

Hız. Âdem ve Hız. Havva yarı çıplak bir şekilde görselleştirilmiş, mahrem yerleri ise üzüm yapraklarıyla kapatılmış olarak resmedilmiştir. Boyun kısımlarından başlayarak başlarının üstüne doğru yükselen hare ile resmedildikleri görülmektedir. Yüzlerinde buldukları durumu ifade eden herhangi bir duygu hissedilmemektedir. Yüz şekilleri bakımından yuvarlak, ince kaşlı, düz siyah saçlı ve küçük dudaklı olarak tasvir edilmişlerdir. Vücut hatları bakımından ise, ince ve zarif şekilde tasvir edilseler de oran- orantı hususunda kollardaki abartı vücuda ve omuzlara göre daha da dikkat çekmekte. Kollardaki orantısızlık omuzlara doğru azalsa da omuzlar kollara göre daha dar yapıda biçimlendirilmiştir. Burada sanatçının zihninde canlanan figür kavramının Batı sanat anlayışıyla düşünülen canlı modelden çalışma ilkelerinden ayrılarak oldukça farklı düşünüldüğünün izlenimi sunulmuştur. Figürlerin ellerinde ve ayaklarındaki duruş doğru çizilmiş ve az da olsa şematik bir durum söz konusudur. Tasvir edilen figürlerden Hız. Havva'nın ten rengi daha açık bir ton değeriyle yansıtılmıştır. Resmin yüzeyi okunduğunda arka planda yer alan koyu lacivert renk ile çerçeve şeklinde sınırlandırılan alan göze çarpmaktadır. Bu alan içerisinde yer alan kanatlı bir melek figürü görünmektedir. Meleğin üzerinde boydan aşağıya doğru uzanan kırmızı ve uzun elbise görülmekte. Bel kısmında ise vücudu saran uzun uçlarıyla bağlanmış kuşaktan söz edilebilir. Figürün baş kısmında ise taç şeklindeki başlık dikkat çekmektedir. Melek figürünün önünde, cennet kuşu diye bildiğimiz, rengârenk zarif tüyleriyle tavus kuşu bulunmaktadır. Cennetin kapısı olarak betimlenen lacivert çerçevesi kapının önünde ise şeytanı simgeleyen siyah bir yılan resimlenmiştir. Hız. Âdem ve Hız. Havva'yı, yasak elmayı yedirerek aldatmış olan şeytan insanoğluna ilk olarak bu şekilde zehrini akıtmıştır. Kafasını kaldırmış ve ilerler şekilde resimlenen yılan Hız. Âdem ve Hız. Havva'nın peşinde olduğu hissini uyandırmaktadır. Hız. Havva'nın sol elinde bulunan buğday başakları ise bereketi ve emeği simgelemektedir. Yeryüzüne gönderilen insanoğlunun dünyevi zorluklar karşısındaki sabır ve emeği sonucunda rahmet ve berekete kavuşacağı mesajı izleyiciye verilmektedir.

Doğadan edinilen izlenimlerle oluşturulan bitki motifleri ve simgeleri de resme oldukça farklı bir boyut kazandırmıştır. Resimde doğadan izlenimlerle oluşturulan bitkilerinde kullanılması doğanın model olarak kullanıldığının bir göstergesidir ve insan-doğa ilişkisinin de bir bütünlük içerisinde sunulduğunu görmekteyiz. Sanatçı, doğa karşısında edindiği izlenimlerle doğanın devingenliğini ve canlılığını alarak,

yapıtlarda hareketsizliğin ve durağanlığın ifadesini yansıtmaya çalışmıştır. Bu durum ise modelden çalışmalarda hareket olgusunu ortadan kaldıran bir yaklaşımın cansızlaştırmaya yönelik eğilimiyle örtüştüğü görülür. Yaman, “Canlı Modelin Sanat Eğitimindeki Yeri – Panelleri ve sergisi” adlı kitapta bu hususa şöyle dikkat çekmektedir, “İslâm geleneğinde soyutlamaya çok yatkın, doğayı model olarak alan, ama bundan çıkardığı sonuç bambaşka yansıyan, yansımasından çok ana fikri idea’yı ortaya koyan bir model anlayışı var...” (Ayan, 2006, s.80) demiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk canlı modelden çalışmaların 1883’te açılan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nde gerçekleştirildiği görülmektedir. II. Abdülhamit’in Osman Hamdi Bey’i 1883’te Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ne müdür olarak tayin etmesiyle, ilk kez güzel sanatlar adı altında sanat eğitimi veren kurum açılmıştır. Canlı modelden çalışmaların gerçekleştirildiği bu sanat okulunda, erkek canlı modellerin atölyelerde yer almasına olanak tanınırken, kadınların canlı model olarak atölyelerde kullanımı söz konusu dahi olmadığı görülmüştür (Ayan, 2006). Bu hususta 1914 yılında ise; İstanbul’da kadınlara sanat eğitimi veren İnas Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır.

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ayrıcalığı, Türkiye’de ilk kez kadın modeli atölyeye getirebilmiş olmasıdır. Müdürlük ve atölyelik hocalığını birlikte yürüten Mihri Müşfik Hanım’ın girişimleri sayesinde, genellikle Rum ve Ermeni kadınlar arasından seçilen kadın modellerden yararlanan İnas Sanayi Nefise Mektebi’nde erkek model için bellerine peştamallar bağlanmış, torsolar kullanılmıştır (Ödin’den Akt. Ayan, 2006, s.13).

Osmanlı döneminin bu son süreçlerinde devam eden gelenekselci kültürel yaklaşımların devam ettiği görülmektedir. Özellikle kadın canlı modellerin atölyelerde geç olarak yer alması, toplumun tutucu rolüne ve gelenekselci zihniyetine karşı eğitimin zor şartlarda yürütüldüğünün bir işareti olarak görülmüştür.

Hint sanatına baktığımızda yapılan minyatürlerin dini tasvirlerle iç içe olduğunu görüyoruz. Hint sanatı dini inanışın paralelinde seyir izlemiştir. Resim ve heykel sanatları özellikle Budizm inancının etkisinde şekillenmiştir. MÖ. II.yy’dan MS. VIII. yy’a kadar yaklaşık bin yıllık süre içerisinde zemin bulmuştur. Hint sanatının mimari, heykel ve resim gibi sanat anlayışları kaya tapınakları olarak bilinen Ganj Vadisi’nin batı kısımlarına yapılan Nasik, Ellora, Karli ve Udayagiri gibi mağaralarda gelişim göstermiştir (Turani, 2014). Kendine özgü üslup ve biçim anlayışıyla hareket eden bu sanat anlayışı heykel ve kabartma sanatında oldukça ilerleme kaydetmiştir. Sanatçıların Rahipler eşliğinde heykel yapımını sürdürdüğü görülmüştür. “Heykeltıraşlar sadece heykel yapmayı değil Hintlilerin kutsal metinlerini ve bu metinleri yorumlamayı da bilmek zorundaydılar. Bu heykellerde yer alan imgeler ve biçimsel modeller metinlerde yer alan geleneklerle belirlenmiştir” (Aydın, Karacan & Söyleyici, 2023, s.142). Bu noktadan hareketle de metinlerdeki geleneklere bağlı kalınarak meydana getirilen figür betimlemeleri, gerçek model anlayışından uzak, aynı zamanda optik bir yaklaşım sergilemeyen bakış açısının ürünleri olarak ifade edilmiştir.

Diğer bir husus ise; Hindu dinlerinin çeşitliliği ve farklılığı cinselliği kutsamakta ve hayatın temel kaynağı olarak görmektedir. Özellikle de mimari süslemelerde ve resimlerde çıplaklık olgusunun kaçınılmaz bir noktaya geldiği görülmektedir. Ve buna paralel olarak Hint tapınaklarının üzerindeki heykellerde ve rölyeflerde figürler olduğunca müstehcen bir yapıda işlenmiştir (Görsel 2).

Görsel 2: Yakshi Parantez Figürü. Doğu Torana Büyük Stupa Sanchi, M.Ö. 1. Yüzyıl, (Detay).

Kaynak: <https://www.tumblr.com/zenercartography/139798326542/yakshi-bracket-figure-detail-from-the-east?source=share> (22 Şubat 2016)

Özellikle tapınakların dış yüzeylerine ve iç duvarlarına yontulmuş insan figürlerinin yaşamdan her sahneyi cinsellikle bağdaştırıldığı görülmektedir. Bu yaklaşımla cinselliği konu alan bir temanın figür tasvirleri, simgeden öteye gidememektedir. Çünkü bu simgeler, canlı modellerden betimlenmiş veya benzetilmiş olsalar dahi insan figürlerinden gerçek karakterleri yansıtmadığı görülür (Ülger, 2013). Hint kültüründe görülen meditasyon olayı herkes tarafından benimsenen ve sonsuz bir olguyu yansıtan kozmik bir olaydır. Asıl gaye ruhu kavramak olup tapınak için yapılacak bir resim veya heykelde öncelikle tapınağın tanrısına tapınma gerçekleşir ve ardından heykeller ve resimler yapılır. Bu nedenledir ki Hint sanatında insan figürü, heykel ve resim sanatlarında insan biçimi için bir soyutlamayı gerekli kılmıştır (Ödekan, 2008; Turani, 2014).

Uzakdoğu medeniyeti olarak nitelendirilen Çin’de Japonya ve Kore de Batı medeniyetinden farklı olarak, toplumsal değişimler bağlamında geleneklerine bağlı bir yaşam kültürü felsefesinin geliştiği görülmüştür. Çin’in bu kültürel devamlılığının başlangıcına bakıldığında ise, MÖ. 3000’li yıllara kadar gittiği görülür. Çin, imparatorluk öncesi ve sonrası süreçlerinde birçok Hanedan tarafından yönetilmiştir. Sanata yönelik en önemli gelişmeler ise Yin (Shang) Hanedanı Dönemi’nde (MÖ. ykş.1766-ykş.1122) görülmüştür. Akabinde ise Zhou Hanedanı Dönemi’nin (MÖ. ykş. 1111-255/256) başladığı görülür (Ödekan, 2008). Bu süreçlerde ise birbirinden bağımsız hareket eden beyliklerin birleştirilmesiyle Çin imparatorluğu kurulur. Sanata ilginin en üst seviyede görüldüğü ve Konfüçyüs felsefesinin toplumsal yapıyı yeniden şekillendirmesiyle önemli adımlar atılır.

Çin resim sanatı, Konfüçyüs öğretisinin gelenekleri doğrultusunda gelişim göstermiştir. Figürlü resim türlerinde ve betimleyici tekniklerde ahlak kuralları gözetilerek kişiler bilgin ve kültürlü bir biçimlendirme anlayışıyla resmedilmişlerdir. Bu yaklaşımla tasvir edilen kişilerin “... yalnızca imparator, ozan, kahraman, yazar, din adamı, saraylı kadın gibi soylu kişilerin portreleri yapılmıştır” (Ödekan, 2008, s. 363). Çin resim sanatının ana ögesi çizgidir. Çizgiye bağlı şekillenen biçim olgusu ise varlıkların tasvirinde özü en sade ve basit yaklaşımla yansıtmaya amacı taşımaktadır. Doğanın en iyi şekilde incelendiği ve yansıtıldığı Çin resminde doğa ve insan, örneğine az rastlanılan bir yaklaşımla anlatılmıştır. Bu hususta Çin resminde yer alan varlıklar eşit oranda önem derecesine sahip olmuştur. Çin ressamı, doğayı analiz etmesiyle birlikte fırçasının içgüdüsel dürtüsüyle hareket etmiştir (Turani, 2014). Elveren’e göre; “...Çinlilerin tabiat sevgisi, bitki ve hayvan figürlerinden görüneni aşmış, hatta

canlı olmayan dağ, taş ve kaya motiflerinden bile hayat dersi vermeye çalışır” (Elveren, 2013, p.7). Okay ise bu görüşler doğrultusunda şöyle açıklama yapmıştır;

Dağları, ağaçları, kuşları, çiçekleri, böcekleri, balıkları, balıkçıları, bulutları, şelaleleri konu edinen Çinli ressam, tümüyle doğaya dönük bir çalışma içindedir. Ancak, Çinli ressamı, bir dağın ya da bir ağacın karşısında resim yaparken göremeyiz. Çinli ressam iyi bir gözlemcidir. Doğayı ve çevresindekileri sürekli olarak izler ve gördüklerini belleğine kaydeder. Kendisini resim yapmaya hazır hissettiği an resmini yapar (Okay, 1991, s.207-208).

Bu yaklaşımlara paralel olarak Çin resim sanatında, canlı figür betimlemeleri resme konu olan bir beden tasvirinin sadece işleviyle ve resme kattığı eylemle hareket edildiğini göstermektedir. Şöyle ki resimde kullanılan beden tasviri resmin anlamını genişletmiş ve konu ile ilgili imgelerin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır (Görsel 3).

Görsel 3: Göğsünde Swastika işareti olan Buda, Tao Shih-Çin sanatı.

Kaynak: <https://www.tarihli-sanat.com/cin-sanati/> (20 Kasım 2018)

Çin heykel sanatına bakıldığında ise; Buda dininin etkisinde ortaya çıkan bir sanat görüşü benimsenmiştir. Budacılık, MÖ. 563-483 yılları arasında yaşayan Siddharta Guatama (Buda), tarafından ortaya atılan ve bir süre sonra Orta Asya, Seylan, Siyam, Tibet Çin ve Japonya’da uzun bir süre egemen bir din haline gelmiştir (Ödekan, 2008). Çin’in Buda inancını benimsemesiyle kendi özgün sanatındaki üslupsal gerçekçiliğini de beraberinde getirdiği görülmüştür. Buda ve etrafındaki rahiplerin, yaşamsal zorluklar ve sıkıntılar çeken insanların gerçekle örtüşen ve benzeyen heykelleri yapılmıştır (Gombrich, 2013). Görsel 4’teki heykele bakıldığında zihinlerde canlanan sıradanlıktan ve gelişigüzelikten sıyrılarak, Batı sanatının temel ilkelerinin formsallığıyla örtüştüğü görülmektedir. Gombrich’e (2013) göre; “Kulakların, dudakların veya yanakların biçiminde yine yuvarlak çizgileri görüyoruz; ama bunlar asıl formu bozmuyorlar, sadece onları birbirine kaynaştırıyorlar” (Gombrich, 2013, s. 150).

Görsel 4: Keşiş (Lohan) Başı, 1000 dolayları.

Kaynak: Gombrich, 2013.

Japon sanatına bakıldığında ise; kültürel açıdan ve sanatının oluşumu bakımından arkaik evresiyle ilgili bilgileri sınırlıdır. Uzun bir süre Çin ve Hint kültürlerinin etkisinde kalarak özgün bir üslup arayışına girdiği görülür. Budacılık ve Konfüçyüs gibi dini inanış ritüelleri Japon sanatının yapılandırılmasında önemli etkiler yaratmıştır. Özellikle heykel sanatında Çin' in (Altı hanedanlık dönemi) ve Kore Budacı heykellerinin özelliklerini yansıttığı görülmektedir. 587'de yapılan ilk Buda heykelleri malzeme ve teknik bakımından taş, ahşap, kil, tunç vb. gibi gündelik malzemelerle yapılırken bu heykellerin yüzleri ve giysileri şematik bir anlayışla yansıtılmıştır. 1185-1333 arası süreçler de ise, dönemin resim sanatında farklı bir yaklaşım sergilenerek gerçekçi üslup etkileri görülmüştür. Gerçekçi portre yaklaşımları kişilerin karakteristik özelliklerini yansıtmada başarılı olmuştur. En çok da Budacı rahiplerin ve dönemin önde gelen şairlerinin portrelerine yer verildiği görülmüştür. Bu yönüyle kısa bir sürede olsa Japon resim sanatında gerçeklerine benzetilme kaygısı taşıyan modelden çalışmalara özen gösterilmiştir (Ödekan, 2008).

Japon sanatında çıplaklığı ve cinselliği ifade eden figürlere bolca rastlanmaktadır (Ülger, 2013). Görsel 5'teki figürlerin sanatçının düşündüğü ve görmek istediği gibi abartılı olarak tasvir edildiği görülür. Figür tasvirlerinde bedensel uzunların uzatıldığı, gerçekçi bir görünümün dışına çıkıldığı ve anatomik özelliklerden uzak bir yaklaşımla sergilendiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle figür tasvirlerinin doğrudan canlı modellerden bakılarak resmedildiğini düşünmek yerinde olmayacaktır. Sanatçının zihninde kalan betimlemelerle hareket edildiği görülmektedir.

Görsel 5: Torii Kiyonaga, Banyodaki kadınlar, renkli baskı tekniği, 1802.
Kaynak: Eczacıbaşı, 2008.

Japon sanatında önemli bir yere sahip olan sanatçı Suzuki Harunobu 'da 18. yüzyılda yaptığı baskı resimlerde genç kadınların zarif, ince ve baştan çıkartıcı hareketlerini resmetmiştir (Turani, 2014). (Görsel 6). Figürler işlenen tema bakımından bir mekân olgusu içerisinde yansıtılsa da stilize ve şematik bir betimlemeyle form bağlamından uzaklaştırıldığı görülmektedir. Bu yönüyle bedenlerin anatomi, oran, vb. ilkelerden arındırılarak yalnızca hareketi ve eylemi gerçekleştiren bir imge olarak görülse de bedenlerin istenilen duyguyu yansıttığı görülür.

Görsel 6: Suzuki Harunobu, İki kadın saç yıkarken, Tahta Baskı, 27,9x21cm. 1767-68.
Kaynak: <https://collections.mfa.org/objects/212219> (2013)

Genel bir çerçeveye oturtulduğunda Çin ve Japon sanatlarında canlı modelden çalışmalara rastlamak oldukça güçtür. Toplumların yaşayış biçimleri ve muhafazakâr yaklaşımları modelden çalışmalara imkân sunmamıştır. Canlı modelin ve modelin Doğu sanatlarındaki kullanımı toplumun sosyolojik

yapısı, inançları ve yaşadıkları coğrafyanın da etkisiyle farklılık göstererek model ve figür soyutlamalarına zemin oluşturmuştur (Ayan, 2006).

SONUÇ VE ÖNERİLER

İnsan doğanın bir parçası olmasıyla birlikte doğa karşısındaki var oluşsal serüveni ve eylemi onu, kendisini ifade etme arayışına sürüklemiştir. Farklı yüzeylerde vücut bulan kendini anlatma gerekliliği çok eskiye dayanmakla birlikte bir mecburiyetin sonucunu günümüze taşımıştır. Buna bağlı olarak Primitif sanatlardaki tek boyutlu sanatsal yaratımların sürekli değişen ve farklılaşan yaklaşımları, insan bedeninin de anlaşılmasını ve anlam kazanmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle Mısır, Mezopotamya ve Eski Yunan uygarlıklarında model ve canlı modellerden hareketle insan bedeninin güzelliği ve ideal güzellik arayışları Orta çağ sanatına kadar sürekli inceleme ve araştırma konusu olmuştur.

Batı sanatının Rönesans ile canlanmasıyla birlikte insan bedenine yönelik araştırmalar ve incelemelerde yeniden gündeme gelerek dönemin birçok sanatçısı tarafından irdelendiği görülmüştür. Canlı modelin Orta Çağ'ın sonlarından itibaren Erken Rönesans ile birlikte 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar atölyelerde usta-çırak geleneğiyle öğretilmesiyle birlikte 17. yüzyıldan itibaren Akademilerde bir ders disiplini haline gelmesiyle günümüze kadar gelmiştir. Batı sanatının temel kaynağı olarak gösterilen canlı model, Doğu sanatlarında ise çok az görülmüştür. Doğu kültürünün genel çerçevesinde inançlar ve gelenek-göreneklerin etkisinin rolü büyüktür. Sosyal yapıyı şekillendiren bu yaklaşımların insan bedeninin tasvirini ve sergilenmesini de güçleştirmiştir. Özellikle doğrudan doğruya bir modelin kullanılmadığı fakat hafızalarda kalan izlenimlerle oluşturulan figür betimlemelerinde soyutlama eğilimine gidildiği görülmüştür.

KAYNAKÇA

- Altunel, L. (2019). "Morfoloji Metodolojisinin Yenilenmesi", Sanat-Tasarım Dergisi, (10), 40-46. <https://doi.org/10.35333/Sanat.2019.87>
- Ayan, A. (2006). Canlı Modelin Sanat Eğitimindeki Yeri – Panelleri ve Sergisi, YKY. İstanbul.
- Aydın, M., Karacan, A. & Söyleyici, V. (2023). Ortaöğretim Güzel Sanatlar Lisesi Genel Sanat Tarihi Dersi 9, Ders Kitabı, Devlet Kitapları. Ankara.
- Batur, E. (2004). İmgeleri Kim Dinler? YKY. İstanbul.
- Daşdemir, F. (2019). "14. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Kadar Batı Resim Sanatında Canlı Model", Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Erzurum.
- Elibal, G. (1973). Atatürk ve Resim Heykel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- Elveren, K. (2013, Nisan 19). Çin Resim Sanatı, <https://cinkultur.com/cin-resim-sanati-makale/>
- Eroğlu, Ö. (2013). Plastik Sanatlar Sözlüğü, Tekhne Yayınları, İstanbul.
- Gombrich, E. H. (2013). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran & Ömer Erduran), Remzi Kitabevi, İstanbul.
- MEB. (2013). Sanat ve Tasarım Canlı Modelden Modelaj, MEB Yayınları, Ankara.
- Ödekan, A. (2008). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.I. ve II. YEM. İstanbul.
- Okay, B. (1991). "Çin resim Sanatı", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35 (2), 207-211. <https://dergipark.org.tr/en/pub/dtcfdergisi/issue/66756/1043928>
- Renda, G. (2008). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.I. ve II. YEM. İstanbul.
- Tekinel, T. (2007). "Türk Resim Sanatında Çıplak", Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
- Turani, A. (2014). Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
- Ülger, S. (2013). "Canlı Model Çalışmalarının Eğitim Fakültelerinde Verilen Sanat Eğitimine Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yılmaz, E. (2019). "Güzel Sanatlar Eğitiminin Temeli Olarak Canlı Model Kullanımı, Kökenleri ve Gerekliliği", Uluslararası Sanat Kongresi I, Sözlü Sunum Bildiri. Aralık.